

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Кушаев Илхом Ахтамович

Преподаватель кафедры музыки и изобразительного искусства БГПИ.

АННОТАЦИЯ

В статье содержатся глубокие размышления и конкретные мысли о зарождении профессиональной музыки в устной традиции, а также, проявленном узбекскими композиторами, создавшими идею привнесения музыкальных жанров искусства макома и его постоянному продвижению в процессе музыкального образования.

Первая Международная конференция по искусству макома, проведенная на высоком уровне 6-10 сентября 2018 года на прекрасной земле нашей щедрой, гостеприимной и любящей искусство Родины - в Шахрисабзе по инициативе главы нашего государства, в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан, открыла путь развитию искусства макома и его постоянному продвижению в процессе музыкального образования.

В своей речи на церемонии открытия Международного форума искусства макома Президент Шавкат Мирзиёев сказал:

«Мы бы сказали правду, если бы сказали, что роль и значение музыки в объединении всех людей доброй воли и воспитании молодежи в духе высоких гуманистических идеалов сегодня невозможно измерить и оценить ничем».

Если мы хотим знать и изучать истинное искусство, то, прежде всего, мы должны знать и изучать классическое искусство макома,

«Если мы хотим возвысить искусство и культуру, мы должны сначала возвысить искусство классического макома».

Недаром они призывают нас мобилизовать все наши ресурсы, чтобы мелодии, дух и философия макома смогли занять глубокое место в сердце каждого человека, особенно в умах и сердцах нашего подрастающего молодого поколения. Для этого необходимо начинать обучение макому с самых первых этапов.

Однако эта проблема до сих пор не решена из-за отсутствия достаточной профессиональной подготовки в этой области и других необходимых условий для учителей музыки, работающих в дошкольных и средних учебных заведениях. Однако на музыкальных занятиях в некоторых дошкольных

учреждениях предпринимаются попытки эффективно использовать классические мелодии, такие как «Андижанская полькасы», «Лязги», «Дилхирож», а также разделы макома, такие как «Сокинома», «Уфар», чтобы побудить детей танцевать.

На основе изучения и освоения подобного имеющегося опыта в музыкальной практике средних школ можно будет отобрать, прослушать и воспринять яркие образцы из Бухарского шашмакома, Хорезмских макомов и Фергано-Ташкентских макомных троп, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей по художественной выразительности, логическому строению и мелодическому характеру, таким как метод, размер, мелодия, темп, лад и тональность, пропеть их частично в манере хыргой или «зам-зама», проанализировать и классифицировать их, научно обосновать путем экспериментальных испытаний и внедрить в качестве учебного материала в процесс школьного музыкального образования.

Созданное, устное, воспетое и слушаемое на протяжении многих веков искусство эпической поэзии, воплощающее в себе национальную самобытность нашего народа, его древнюю историю и язык, его быт, традиции и обычаи, признанное неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, представляет собой литературное и музыкальное произведение, которое передавалось из поколения в поколение благодаря самоотверженному труду и творческому мышлению наших знаменитых поэтов и поэтесс, удовлетворяя духовные потребности наших предков. Поэтому привитие их самых ярких примеров учащейся молодежи имеет огромное значение в воспитании ее в духе безграничного уважения к своему народу, Родине, национальным музыкальным традициям.

Бахши — тюркское слово, означающее даритель, податель, поэт, учитель, наставник, воспитатель. Также замечено, что в народе слово бахши называют такими словами, как поэт, композитор, халфа, жиров. Термин «достан» — широкое персидское слово, обозначающее масштабные произведения неизвестного автора, состоящие из стихов и прозы, имеющие определенную систему содержания в смысле реальных и вымышленных событий, историй, легенд и преданий, и стихи которых исполняются в форме поэмы в сопровождении музыкальных инструментов.

Термины «Бахши» и «достан» имеют схожее значение, и бахши, заслуживший уважение народа исполнением достанов, и достан, достигший сердец народа посредством создания и исполнения бахши, занимали видное место. «Одним словом, эпос — это песня истории народа, мелодия его судьбы, грустная музыка

его участи и радостная мелодия будущего». «Бахши — хранители, несравненные хранилища или, скорее, золотая цепь между предками и поколениями, искусные творцы и исполнители, которые устно передают историю истории, запечатывают историю в истории и оставляют историю в истории».

За годы независимости, и в частности, за последние два-три года, организация на высоком уровне важных музыкальных мероприятий, таких как Международная конференция по искусству макома, Фестиваль искусства бахши, музыкальный фестиваль «Шарк тароналари», проводимых по инициативе и под руководством Главы государства каждые два года, частое проведение международных музыкальных конференций и различных музыкальных конкурсов, задача по организации дополнительно 1,5 тысячи кружков художественной самодеятельности в домах культуры и общеобразовательных школах районов и городов с учетом интересов молодежи, поставка в школы музыкальных инструментов направлены на дальнейшее повышение внимания к нашей молодежи, привлечение ее к культуре и искусству, дальнейшее развитие существующего непрерывного музыкального образования и обеспечение его последовательности. В ответ на задачи, поставленные нашим Президентом, в четвертом квартале прошлого учебного года мы провели консультации с руководителями 20 школ, расположенных в махалле 65-го Ширбудина города Бухары, где мы проживаем, и отобрали учащихся с музыкальными способностями и интересами из начальных классов и 5-7 классов для занятий в музыкальных кружках. На основе разработанного нами экспериментального плана уроков мы начали организовывать отдельные двухчасовые групповые занятия два раза в неделю для младших классов и 5–7-х классов, которые близки по возрасту.

Учебные материалы этих общественных музыкальных клубов подбираются на основе дидактических принципов и включают в себя примеры нашего музыкального наследия, такие как макам, достан, классические мелодии и ашула. Также для проверки возможности организации факультативных занятий музыкой в 8-11 классах мы объединили 37 учащихся 5-8 классов в один класс по их желанию и попытались организовать факультативные занятия музыкой по нашей программе, которая была разработана с учетом организационной работы. Мы также подготовили короткие видеоролики с экспериментальных уроков вводной и заключительной четверти.

В случае одобрения вышестоящими органами управления перспектив нашей творческой исследовательской работы мы намерены продолжить ее в установленном порядке, а в зависимости от результативности

экспериментальной работы на основе наших окончательных выводов подготовить примерную учебную программу факультативных занятий по музыке в средней школе и учебно-методические рекомендации для учителей.

ЛИТЕРАТУРА.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida"gi 2018 yil 1 noyabrdagi PQ-3990-son qarori.

2. Akhtamovich K. I. the content of education aimed at methodological improvement of the study of traditional musical heritage *Academica Globe: Inderscience Research* 2022–T.3 №.01–C.13-15.

3. Кушаев И. А. Педагогико-методические условия изучения традиционного музыкального наследия в образовании // *Science and Education*. 2022. Т. 3. - № 1. - С. 893-898.

4. Кушаев.И.А. Ахтамов.И.И «Педагогические основы традиционной профессиональной музыки (на примере искусства дастана)» *ACADEMY научно-методический журнал ноябр-2020* Ст. 59-62,

5. Кушаев.И.А, Ахтамов.И.И «Проблемы индивидуальных музыкальных занятий в вузах Узбекистана» *ACADEMY научно-методический журнал №3(66)2021*

6. IA.Kushayev «Musical pedagogical fundamentals of doston art» *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 2020/10/10. 1061-1067

7. Qo'shayev I.A. "Baxshichilik festivallarining musiqiy ta'limdagi o'rni" *МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ Илимий-методикалык журнал* 2023 5/3 сан Нөкис ноябр В.233-238.

8. Kushayev I.A. "Роль эпохи в узбекском народном творчестве." *Miasto przyszłości kielce Volume 2, Issue 5, May 2024* В 1311-1314.

9. Kushayev I.A. "Узбекские национальные музыкальные традиции." *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCE VOL-2. ISSUE-6* Iyun 2024 В.59-63.

10. Kushayev I.A. "O'zbek xalq musiqa ijodining keyingi yillardagi taraqqiyot yo'llari." "YANGI O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR" *RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI.* Volume 2, Issue 5, May 2024 В.184-187.

11. Kushayev I.A. "O'RTA OSIYO XALQLARINING MUSIQA IJODI." "XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" 2-TOM, 5-SON *RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI.* Volume 2, Issue 5, May 2024 В.498-503.

***12.KushayevI.A.“MILLIY SOZLARDA IJROCHILIK USLUBI HAQIDA”
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHERS Vol. 5 No. 1
(2024)B.584-590.***

***13.KushayevI.A.“O’RTA ASRLARDA MUSIQA TARBIYASINI
O’RGANISHNING PEDAGOGIC IMKONIYATLARI” INTERNATIONAL
JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCHERS Vol. 5 No. 1 (2024)B.578-583.***